

Analisis Sensori Produk Inovasi Peanut Brittle Pecel Nganjuk Menggunakan Uji Hedonik

Firranita Rahmadani
PKK, FT, Universitas negeri Surabaya
Firranita.23255@mhs.unesa.ac.id

Abstract :

Inovasi kuliner berbasis makanan tradisional Indonesia terus berkembang untuk menghadirkan pengalaman baru yang relevan dengan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi produk Pecel Nganjuk Brittle dan mengevaluasi penerimaan masyarakat terhadap produk ini melalui uji hedonik. Penelitian ini menggunakan tiga proporsi sambel pecel, yaitu 25%, 50%, dan 100%, untuk menilai kesesuaian rasa brittle dengan pecel Nganjuk yang asli. Metode penelitian yang digunakan meliputi pengembangan produk, uji sensori, dan analisis data hedonik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sensori hasil data Uji Between-Subjects Effects sampel C dengan proporsi sambal pecel 100% disukai dan paling baik sedangkan secara keseluruhan proporsi sambal pecel 25% lebih disukai, hasil analisis menunjukkan bahwa produk ini memiliki potensi untuk diterima oleh masyarakat karena cita rasa yang lebih balace dan inovasi yang unik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kuliner tradisional Indonesia melalui inovasi produk permen.

Kata Kunci: Pecel Nganjuk Brittle, inovasi kuliner, uji hedonik, sambel pecel, permen tradisional.

Abstract

The culinary innovation based on traditional Indonesian food continues to evolve, providing new experiences relevant to the younger generation. This study aims to analyze the innovation of the Pecel Nganjuk Brittle product and evaluate its acceptance among the public through a hedonic test. The research utilized three sambel pecel proportions—25%, 50%, and 100%—to assess the brittle's flavor compatibility with the original Pecel Nganjuk. The research methods included product development, sensory testing, and hedonic data analysis. The findings revealed that sensory analysis using the Between-Subjects Effects test indicated that Sample C, with 100% sambel pecel proportion, was preferred and rated the best, while overall, the 25% sambel pecel proportion was more liked. The analysis suggests that the product has the potential to be well-received by the public due to its balanced flavor and unique innovation. This research is expected to contribute to the development of traditional Indonesian cuisine through innovative confectionery products.

Keywords: Pecel Nganjuk Brittle, culinary innovation, hedonic test, sambel pecel, traditional confectionery

Pendahuluan

Kekayaan kuliner Indonesia yang beragam menampilkan ragam cita rasa khas dari berbagai daerah. Di Kabupaten Nganjuk, ada beberapa makanan khas yang jarang diketahui orang. Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa kota Nganjuk mempunyai potensi wisata melalui wisata alam, budaya, dan buatan, salah satunya adalah wisata kuliner. Memang benar daerah Nganjuk tidak banyak mempunyai makanan khas, namun jika ke Nganjuk pasti mengenal makanan nasi pecel. Nasi pecel memang banyak beredar di masyarakat, namun tentunya memiliki ciri khas tersendiri. penyajian, bahan atau bumbu. Nasi pecel secara umum dikenal sebagai makanan khas di Kota Madiun, namun tidak hanya di Madiun saja, Nganjuk juga mempunyai makanan khas berupa nasi pecel(Wulandari, 2019).

Nasi pecel di Nganjuk dibedakan dengan bumbu pedas atau sambalnya, bersama dengan tambahan sambal tumpang. Ada lagi yang dibungkus dengan daun jati. Nah, ini dia nasi pecel khas Nganjuk yang menurut warga setempat lebih nikmat jika dibungkus dengan daun pisang segar(Wulandari, 2019). Pecel Nganjuk, hidangan tradisional Jawa Timur, menjadi contoh yang representatif. Kombinasi sambal tumpang dan bumbu kacang kaya rempah-rempahnya kini hadir dalam inovasi modern berupa permen Peanut brittle Pecel Nganjuk. Brittle adalah jenis convection yang tersusun dari pecahan permen gula keras yang ditambahkan dengan kacang-kacangan didalamnya seperti pecan, almond, atau kacang(Ummah, 2019).

Penggabungan cita rasa autentik Pecel dengan tekstur renyah peanut brittle bertujuan memperkenalkan kelezatan kuliner tradisional kepada generasi muda melalui formulasi yang lebih kekinian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerimaan konsumen terhadap inovasi tersebut melalui uji hedonik. Uji ini akan mengukur preferensi konsumen terhadap tiga variasi proporsi sambal pecel (25%, 50%, dan 100%) berdasarkan aspek sensori seperti rasa, aroma, tekstur, warna, dan penampilan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi berharga bagi pengembangan produk dan strategi pemasaran Pecel Nganjuk Brittle, sekaligus memberikan gambaran mengenai potensi penerimaan pasar terhadap inovasi kuliner berbasis produk tradisional.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara proporsi sambal pecel yang digunakan dalam produk peanut brittle dengan tingkat kesukaan konsumen. Pengambilan sampel dilakukan secara acak kepada 30 panelis tidak terlatih, untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat mewakili populasi yang lebih luas.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 Desember 2024 di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur. Bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan peanut brittle pecel nganjuk ini sendiri terdiri dari dua layer dengan layer pertama terdiri atas sambal tumpang, gula, corn syrup, baking soda dan tempe kering dan layer ke dua terdiri atas sambal pecel, gula, corn syrup, baking soda dan kacang tanah. Dalam pembuatan peanut brittle pecel nganjuk ini dilakukan tiga perlakuan sebagai berikut :

Table 1 Kode Sampel Peanut Brittle Pecel Nganjuk

Kode	Perlakuan
Samplel "A"	Ekstrak sambal pecel sebanyak 25%
Samplel "B"	Ekstrak sambal pecel sebanyak 50%
Samplel "C"	Ekstrak sambal pecel sebanyak 100%

Tahapan yang dilakukan dalam pembuatan peanut brittle pecel nganjuk ini sendiri adalah menyiapkan sambal tumpang, sambal pecel dan bahan-bahan brittle. Kemudian Langkah selanjutnya adalah pembuatan brittle yang dimana pada layer pertama air akan diganti dengan cairan atau kuah dari sambal tumpang dan pada layer ke dua akan di tambahkan pasta sambel pecel dengan tiga perlakuan yaitu 100 %, 50% dan 25%. Pada pembuatan brittle ini gula harus dimasak hingga mencapai suhu 120 kemudian diberi topping tempe kemudian kacang yang sudah dipanggang. Kemudian gula akan terus dimasak hingga mencapai suhu 180°C kemudian diberi baking soda, dengan tujuan agar mendapat tekstur renyah dan ringan (bukan keras). dengan kode berbeda sesuai dengan masing- masing perlakuan. Selanjutnya panelis diminta untuk mengisi google form yang telah disediakan oleh peneliti yang terdiri atas nama, usia, gender, tanggal, parameter yang diuji (aroma, rasa, tekstur dan warna) menggunakan skala hedonik lima tingkat untuk setiap item produk. Skala uji yang digunakan dengan nilai 1 = sangat tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = agak suka, 4 = suka 5 = sangat suka. Setelah itu dilakukan uji hedonik dengan beberapa tahapan yaitu yang pertama, menyajikan ketiga sampel kemudian produk dicicipi oleh panelis, diikuti dengan pengisian kuesioner yang telah disiapkan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai preferensi mereka. Responden

menguji secara sensori sampel Peanut Brittle Pecel Nganjuk yang telah diberikan kode sampel seperti tersaji pada Tabel 1.

Hasil dan pembahasan

Tingkat kesukaan konsumen terhadap produk inovasi peanut brittle pecel nganjuk diperoleh melalui uji kedonik dengan parameter yang di ukur yaitu warna, aroma, tekstur, rasa dan penampilan dari produk tersebut dengan skala 5 tingkat.

1. Kesukaan konsumen terhadap produk inovasi peanut brittle pecel nganjuk

a. Warna

Setelah dilakukan uji kesukaan pada produk inovasi peanut brittle pecel nganjuk kepada panelis, diperoleh data hasil uji kesukaan pada aspek rasa seperti yang tersaji pada gambar 1.

Dependent Variable: warna					
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	52.233 ^a	31	1.685	2.025	.010
Intercept	1102.500	1	1102.500	1324.827	<.001
Sampel	5.067	2	2.533	3.044	.055
panelis	47.167	29	1.626	1.954	.015
Error	48.267	58	.832		
Total	1203.000	90			
Corrected Total	100.500	89			

a. R Squared = .520 (Adjusted R Squared = .263)

Gambar 1 Hasil Uji Between-Subjects Effects Pada Warna

Berdasarkan dari hasil tests of between-subjects effects dimana pada kategoeri sampel di dihasilkan nilai signifikansi yaitu 0,055 dimana syarat signifikansinya adalah 0,05 agar dapat di lihat apakah sampel memiliki perbedaan signifikan atau tidak. Karena nilai yang di peroleh adalah 0.05 yang berarti, pada sampel uji hedonik ini

berbedaan signifikan dari produk inovasi peanut brittle pecel nganjuk pada aspek warnanya. Untuk mengetahui sampel mana yang berbeda signifikan dapat di lihat pada gambar 2.

warna			
Duncan ^{a,b}			
Sampel	N	Subset	
		1	2
B	30	3.17	
A	30	3.63	3.63
C	30		3.70
Sig.		.052	.778

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = .832.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000.
b. Alpha = 0,05.

Gambar 2 Hasil Uji Lanjutan Pada Warna

Dengan melakukan uji lanjutan (post hoc) menggunakan Duncan, dapat di lihat sampel mana yang memiliki perbedaan signifikan. Pada uji Duncan ini pada kolom subset, berdasarkan kolom subset yang dihasilkan terdapat 2 kolom subset yang berbeda, dimana pada kolom 1 ditempati oleh sampel B dan sampel A. Sedangkan pada kolom subset yang ke 2 di tempati oleh sampel A dan sampel C, dapat di artikan pada sampel B dan sampel A Tidak berbeda signifikan karena menempati satu kolom subset yang sama begitu juga dengan sampel A dan sampel C tidak berbeda signifikan karena menempati kolom subset yang sama. Sedangkan yang berbeda secara signifikan adalah sampel B dan juga sampel C karena sampel B menempati kolom subset yang berbeda dengan sampel C. dari gambar di atas dapat di simpulkan Tingkat sesukaan pada aspek warna menurut panelis, berdasarkan score penilaian uji hedonic skala 1 sampai dengan 5, sampel C yang paling banyak disukai oleh panelis.

b. Aroma

Setelah dilakukan uji kesukaan pada produk inovasi peanut brittle pecel nganjuk kepada panelis, diperoleh data hasil uji kesukaan pada aspek aroma seperti yang tersaji pada gambar 3.

Tests of Between-Subjects Effects					
Dependent Variable: Aroma					
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	60.478 ^a	31	1.951	3.914	
Intercept	1033.611	1	1033.611	2073.578	
Sampel	.422	2	.211	.424	
panelis	60.056	29	2.071	4.154	
Error	28.911	58	.498		
Total	1123.000	90			
Corrected Total	89.389	89			

a. R Squared = .677 (Adjusted R Squared = .504)

Gambar 3 Hasil Uji Between-Subjects Effects Pada Aroma

Pada uji hedonik berdasarkan aromanya di peroleh nilai signifikansi sebesar 0.657, dari hasil tersebut dapat di artikan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 jadi dapat di simpulkan dari ketiga sampel yang telah di uji tidak berbeda signifikan. Sehingga tidak perlu dilakukan uji lanjutan (post hoc) menggunakan Duncan.

Aroma		
Duncan ^{a,b}		
Sampel	N	Subs
		1
A	30	3.30
B	30	3.40
C	30	3.47
Sig.		.395

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square (Error) = .498.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000.
b. Alpha = 0,05.

Gambar 4 Hasil Uji Lanjutan Pada Aroma

Sedangkan uji duncan disini hanya untuk melihat sampel mana yang paling banyak di sukai oleh panelis dilihat dari gambar 4 hasil yang di

peroleh, panelis lebih menyukai sampel C.

c. Tekstur

Setelah dilakukan uji kesukaan pada produk inovasi peanut brittle pecel nganjuk kepada panelis, diperoleh data hasil uji kesukaan pada aspek aroma seperti yang tersaji pada gambar 5.

Tests of Between-Subjects Effects				
Dependent Variable: Tekstur				
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F
Corrected Model	68.944 ^a	31	2.224	3.566
Intercept	953.878	1	953.878	1529.251
Sampel	1.156	2	.578	.926
panelis	67.789	29	2.338	3.748
Error	36.178	58	.624	
Total	1059.000	90		
Corrected Total	105.122	89		

a. R Squared = .656 (Adjusted R Squared = .472)

Gambar 5 Hasil Uji Between-Subjects Effects Pada Tekstur

Pada uji hedonik berdasarkan teksturnya di peroleh nilai signifikansi sebesar 0.402, dari hasil tersebut dapat di artikan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 jadi dapat di simpulkan dari ketiga sampel yang telah di uji tidak berbeda signifikan. Sehingga tidak perlu dilakukan uji lanjutan (post hoc) menggunakan Duncan.

Tekstur		
Duncan ^{a,b}		
Sampel	N	Subset 1
B	30	3.10
A	30	3.30
C	30	3.37
Sig.		.223

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square (Error) = .624.
a. Uses Harmonic Mean
Sample Size = 30.000.
b. Alpha = 0,05.

Gambar 6 Hasil Uji Lanjutan Pada Tekstur

Sedangkan uji duncan disini hanya untuk melihat sampel mana yang paling banyak di sukai oleh panelis

dilihat dari gambar 5 hasil yang di peroleh, panelis lebih menyukai sampel C.

d. Rasa

Setelah dilakukan uji kesukaan pada produk inovasi peanut brittle pecel nganjuk kepada panelis, diperoleh data hasil uji kesukaan pada aspek rasa seperti yang tersaji pada gambar 7.

Tests of Between-Subjects Effects						
Dependent Variable: rasa						
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
Corrected Model	64.833 ^a	31	2.091	2.753	<.001	
Intercept	1020.100	1	1020.100	1342.643	<.001	
Sampel	5.267	2	2.633	3.466	.038	
panelis	59.567	29	2.054	2.703	<.001	
Error	44.067	58	.760			
Total	1129.000	90				
Corrected Total	108.900	89				

a. R Squared = .595 (Adjusted R Squared = .379)

Gambar 7 Hasil Uji Between-Subjects Effects Pada Rasa

Berdasarkan dari hasil tests of between-subjects effects dimana pada kategoeri sampel di hasilkan nilai signifikansi yaitu 0,038 dimana syarat signifikansinya adalah 0,05 agar dapat di lihat apakah sampel memiliki perbedaan signifikan atau tidak. Karena nilai yang di peroleh adalah 0.038 yang berarti, pada sampel uji hedonik ini perbedaan signifikan dari produk inovasi peanut brittle pecel nganjuk pada aspek rasanya. Untuk mengetahui sampel mana yang berbeda signifikan dapat di lihat pada gambar 8.

rasa

Duncan^{a,b}

Sampel	N	Substet	
		1	2
A	30	3.13	
B	30	3.27	3.27
C	30		3.70
Sig.		.556	.059

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = .760.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000.
b. Alpha = 0,05.

Gambar 8 Hasil Uji Lanjutan Pada Rasa

Pada uji lanjutan (post hoc) menggunakan Duncan, dapat di lihat sampel mana yang memiliki perbedaan signifikan, dimana pada kolom 1 ditempati oleh sampel A dan sampel B. Sedangkan pada kolom subset yang ke 2 di tempati oleh sampel B dan sampel C, dapat di artikan pada sampel A dan sampel B Tidak berbeda signifikan karena menempati satu kolom subset yang sama begitu juga dengan sampel B dan sampel C tidak berbeda signifikan karena menempati kolom subset yang sama. Sedangkan yang berbeda secara signifikan adalah sampel A dan juga sampel C karena sampel A menempati kolom subset yang berbeda dengan sampel C. dari gambar 8 di atas dapat di simpulkan Tingkat kesukaan pada aspek warna menurut panelis, berdasarkan score penilaian uji hedonic skala 1 sampai dengan 5, sampel C yang paling banyak disukai oleh panelis.

e. Penampilan

Setelah dilakukan uji kesukaan pada produk inovasi peanut brittle pecel nganjuk kepada panelis, diperoleh data hasil uji kesukaan pada aspek aroma seperti yang tersaji pada gambar 9.

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	50.478 ^a	31	1.628	3.150	<.001
Intercept	1116.544	1	1116.544	2160.253	<.001
Sampel	2.689	2	1.344	2.601	.083
panelis	47.789	29	1.648	3.188	<.001
Error	29.978	58	.517		
Total	1197.000	90			
Corrected Total	80.456	89			

a. R Squared = .627 (Adjusted R Squared = .428)

Gambar 9 Hasil Uji Between-Subjects Effects Pada Penampilan

Pada uji hedonik berdasarkan teksturnya di peroleh nilai signifikansi sebesar 0.83, dari hasil tersebut dapat di artikan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 jadi dapat di simpulkan dari ketiga sampel yang telah di uji tidak berbeda signifikan. Sehingga tidak perlu dilakukan uji lanjutan (post hoc) menggunakan Duncan.

Duncan^{a,b}

Sampel	N	Substet
		1
B	30	3.40
A	30	3.40
C	30	3.77
Sig.		.066

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square (Error) = .517.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000.
b. Alpha = 0,05.

Gambar 10 Hasil Uji Lanjutan Pada Penampilan

Sedangkan uji duncan disini hanya untuk melihat sampel mana yang paling banyak di sukai oleh panelis dilihat dari gambar 10 hasil yang di peroleh, panelis lebih menyukai sampel C.

2. Hasil Inovasi Peanut Brittle Yang paling disukai

Setelah dilakukan uji kesukaan pada 3 sampel permen kepada responden berdasarkan uji hedonik terhadap ke 5 aspek diperoleh data seperti tersaji pada Tabel 4 berikut ini.

Gambar 11 Diagram Kesukaan Produk Peanut Brittle Pecel Nganjuk

Berdasarkan uji kesukaan yang telah dilakukan, dapat di lihat pada gambar 11 bahwa produk inovasi permen peanut brittle pecel nganjuk ini pada sampel A mendapat 53,3% suara dari panelis, pada sampel B mendapat 23,3 % suara dari panelis dan pada sampel C mendapat 23,3 %. Dapat di simpulkan bahwa sampel A lebih disukai oleh panelis dari pada sampel B dan C, meskipun dari data hasil yang telah di hitung dalam aspek sensori yaitu warna, aroma, tekstur, rasa dan penampilan sampel C yang paling disukai tetapi secara keseluruhan menurut pendapat panelis sampel A yang paling disukai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji kesukaan panelis dan pembahasana yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam aspek sensorinya sampel C disukai oleh panelis dengan parameter Warna (3,70), Aroma (3,47), Tekstur (3,37), Rasa (3,70) dan Penampilan (3,77). Dari uji keseukaan keseluruhan sampel A menjadi lebih disukai oleh panelis meskipun memiliki signifikansi lebih sedikit yaitu Warna (3,63), Aroma (3,40), Tekstur (3,30), Rasa (3,27), dan Penampilan (3,40) dengan demikian produk inovasi peanut brittle pecel nganjuk sampel A dengan proporsi sambal pecel 25% lebih disukai dan di terima oleh panelis, sedangkan dalam hal sensorinya sesuai

hasil data Uji Between-Subjects Effects sampel C dengan proporsi sambal pecel 100% lebih disukai oleh panelis.

Daftar rujukan

- Ummah, M. S. (2019). Artikel Permen Brittle. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wulandari, A. (2019). *Wisata Kuliner Di Kabupaten Nganjuk (Studi Deskriptif Tentang Pendapat Pengunjung Terhadap Kuliner Nasi Becek Di Kabupaten Nganjuk)*. 6. <https://repository.unair.ac.id/101027/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/101027/4.> BAB I PENDAHULUAN.pdf
- Qamariah, N., Handayani, R., & Mahendra, A. I. (2022). Uji Hedonik dan Daya Simpan Sediaan Salep Ekstrak Etanol Umbi Hati Tanah. *Jurnal Surya Medika*, 7(2), 124–131. <https://doi.org/10.33084/jsm.v7i2.3213>
- Romadoni, I. F., & Suwardiah, D. K. (2022). *KHAS WONOGIRI*. 11(3), 28–35.
- Triandini, I. G. A. A. H., & Wangiyana, I. G. A. S. (2022). Mini-Review Uji Hedonik Pada Produk Teh Herbal Hutan. *Jurnal Silva Samalas*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.33394/jss.v5i2.5473>